

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Ботиралиев А.Ш.¹, Адахамов И.У.¹, Мадгазиев О.Р.², Турсунов Ф.С.²**¹Central Asian Medical University (CAMU), г. Фергана, Узбекистан²Ферганский областной многопрофильный медицинский центр, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ) являются одним из наиболее распространённых осложнений абдоминальной хирургии. Частота их возникновения после лапаротомий колеблется от 10 до 20%, а у пациентов группы риска (ожирение, сахарный диабет, инфекционные осложнения первичной операции) может достигать 30–40%. Несмотря на широкое внедрение нетяжёлых методов герниопластики с применением сетчатых имплантов, частота рецидивов в отдалённом периоде остаётся высокой — от 10 до 30%, что во многом обусловлено отсутствием единого стандартизированного алгоритма выбора оптимальной хирургической тактики. В данной статье представлен систематический обзор современных открытых (Sublay, Onlay, компонентное разделение), лапароскопических (IPOM, IPOM-plus, eTEP) и гибридных методов герниопластики, проведён анализ их преимуществ, ограничений и показаний, а также обоснована необходимость разработки персонализированного дифференцированного алгоритма выбора метода лечения с учётом характеристик пациента и морфологии грыжевого дефекта.

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, герниопластика, сетчатый имплант, лапароскопическая герниопластика, Sublay, IPOM, eTEP, рецидив, алгоритм, хирургическая тактика, факторы риска.

MODERN APPROACHES TO SURGICAL STRATEGY SELECTION IN THE TREATMENT OF INCISIONAL VENTRAL HERNIAS (LITERATURE REVIEW)**Botiraliev A.Sh.¹, Adakhamov I.U.¹, Madgaziev O.R.², Tursunov F.S.²**¹Central Asian Medical University (CAMU), Fergana, Uzbekistan²Fergana Regional Multidisciplinary Medical Center, Fergana, Uzbekistan

Resume. Incisional ventral hernias (IVH) represent one of the most common complications of abdominal surgery, occurring in 10–20% of patients following laparotomy and reaching 30–40% in high-risk groups (obesity, type 2 diabetes mellitus, infectious complications of the primary procedure). Despite the widespread adoption of tension-free mesh-based hernioplasty techniques, long-term recurrence rates remain unacceptably high at 10–30%, largely attributable to the absence of a unified, standardized algorithm for optimal surgical strategy selection. This article presents a systematic review of contemporary open (Sublay, Onlay, component separation), laparoscopic (IPOM, IPOM-plus, eTEP), and hybrid hernioplasty techniques, examining their advantages, limitations, and indications, and substantiates the need to develop a personalized, evidence-based decision algorithm integrating patient-specific and hernia defect morphology parameters.

Keywords: incisional ventral hernia, hernioplasty, mesh implant, laparoscopic hernioplasty, Sublay, IPOM, eTEP, recurrence, surgical algorithm, risk factors, EHS classification.

ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛАРНИ ДАВОЛАШДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ТАНЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Ботиралиев А.Ш.¹, Адахамов И.У.¹, Мадгазиев О.Р.², Турсунов Ф.С.²**¹Central Asian Medical University (CAMU), Фарғона ш., Ўзбекистан²Фарғона вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази, Фарғона ш., Ўзбекистан

Резюме. Операциядан кейинги вентрал чурралар (ОКВС) қорин бўшлиғи жарроҳлигининг энг кўп учрайдиган асоратларидан бири бо'либ, лапаротомиялардан со'нг беморларнинг 10–20% ида, хавф гуруҳларида (семизлик, қандли диабет, бирламчи оператсиянинг инфекцион асоратлари) эса 30–40% гача ривожланади. Тўр имплантлар ёрдамида тарангсизликсиз герниёпластиканинг кенг жорий этилишига қарамай, узоқ муддатли кузатувда такрорланиш частотаси 10–30% даражасида қолмоқда, бу кўп жиҳатдан оптимал жарроҳлик тактикасини танлашнинг ягона стандартлаштирилган алгоритмининг ё'қлиги билан боғлиқ. Ушбу мақолада замонавий очик (Сублай, Онлай, компонент ажратилиш), лапароскопик (ИПОМ, ИПОМ-плус, эТЕП) ва гибрид

герниёпластика усулларининг тизимли шарҳи келтирилган, уларнинг афзалликлари, чекловлари ва кўрсатмалари таҳлил қилинган ҳамда бемор хусусиятлари ва чурра нуқсонининг морфологиясини ҳисобга олган ҳолда шахсийлаштирилган дифференциал алгоритм яратилиши зарурлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар: *оператсиядан кейинги вентрал чурра, герниёпластика, тўр имплант, лапароскопик герниёпластика, Сублай, ИПОМ, эТЕП, такрорланиш, алгоритм, жарроҳлик тактикаси, хавф омиллари.*

Введение. Послеоперационные вентральные грыжи занимают одно из ведущих мест в структуре хирургической патологии брюшной стенки. По данным крупных мировых регистров, ежегодно в мире выполняется более 350 000 операций по поводу ПОВГ, и эта цифра неуклонно растёт [2, 13]. Данная патология представляет собой не только медицинскую, но и значимую социально-экономическую проблему: она приводит к длительной нетрудоспособности пациентов, существенно снижению их качества жизни и высоким прямым затратам здравоохранения на реконструктивные вмешательства.

Актуальность проблемы определяется многофакторностью её патогенеза: ПОВГ формируются вследствие нарушения заживления послеоперационной раны, особенностей техники первичного вмешательства, а также ряда системных факторов — ожирения, сахарного диабета, курения, иммуносупрессии. Несмотря на активное развитие хирургических технологий — внедрение малоинвазивных лапароскопических доступов, появление сетчатых имплантов нового поколения с антимикробным и барьерным покрытием — частота рецидивов после герниопластики по-прежнему остаётся неприемлемо высокой [1, 7, 15].

Ключевой причиной данной ситуации является отсутствие единого стандартизированного подхода к выбору оптимального метода хирургического лечения в зависимости от индивидуальных характеристик пациента и морфологии грыжевого дефекта. Настоящая статья посвящена критическому анализу существующих хирургических тактик лечения ПОВГ с позиций доказательной медицины.

1. Классификация и клиническая значимость ПОВГ. Для стандартизации подходов к лечению ПОВГ в клинической практике применяется классификация Европейского общества герниологов (EHS, 2009), которая учитывает локализацию грыжи (срединные, боковые), ширину грыжевых ворот (малые — менее 4 см, средние — 4–10 см, большие — более 10 см) и наличие рецидива (3). Данная классификация имеет принципиальное значение для выбора тактики, поскольку размер дефекта в значительной мере определяет как технические возможности лапароскопического доступа, так и потребность в компонентном разделении мышечно-апоневротических структур [7, 21].

Клиническая значимость ПОВГ определяется не только риском жизнеугрожающих осложнений — ущемления и странгуляции, — но и выраженным влиянием на качество жизни. Хроническая боль, косметический дефект, дискомфорт при физической активности являются ведущими жалобами пациентов и основными показаниями к оперативному лечению. При этом риски самого вмешательства должны тщательно сопоставляться с ожидаемой пользой, особенно у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией.

2. Открытые методы герниопластики. Открытые методы герниопластики исторически являются основой хирургического лечения ПОВГ и включают несколько принципиальных техник, различающихся по положению сетчатого импланта относительно слоёв брюшной стенки. Техника Onlay предполагает расположение сетки над апоневрозом под кожей. Несмотря на простоту исполнения, метод ассоциирован с высокой частотой сером (до 30–40%), раневых инфекционных осложнений и относительно высоким уровнем рецидивов [5, 6, 20]. В связи с этим от его широкого применения в современных руководствах рекомендуют воздерживаться при грыжах больших размеров.

Техника Sublay — размещение сетчатого импланта в ретромускулярном или предбрюшинном пространстве — в настоящее время рассматривается как «золотой стандарт» открытой пластики. Данный метод обеспечивает оптимальную интеграцию импланта, снижает риск серомы и рецидива по сравнению с Onlay. Модификацией Sublay является техника Rives–Stoppa, эффективная при больших и гигантских срединных грыжах [20, 24]. При значительных дефектах дополнительно применяются техники компонентного разделения (anterior и posterior component separation), позволяющие заполнить ненапряжное закрытие дефекта собственными тканями [10, 24].

Выбор метода открытой герниопластики существенно зависит от состояния мягких тканей в зоне операции, наличия предшествующих рецидивов и опыта хирурга. При загрязнённых и инфицированных грыжах предпочтение отдаётся биологическим или частично рассасывающимся синтетическим имплантам [19].

3. Лапароскопические и роботические методы. Лапароскопическая герниопластика методом IPOM (Intraperitoneal Onlay Mesh) получила широкое распространение с конца 1990-х годов [8, 23]. Преимущества метода — минимальная травматизация тканей, сниженный риск раневых осложнений, короткий период госпитализации — сделали его привлекательной альтернативой открытым вмешательствам при грыжах малых и средних размеров [8, 15]. Однако внутрибрюшное расположение импланта требует применения специальных антиадгезивных сеток, значительно увеличивающих стоимость операции, и сопряжено с риском кишечной адгезии и эрозии [4, 19, 23].

Техника IPOM-plus предполагает дополнительное ушивание грыжевых ворот лапароскопически, что позволяет восстановить целостность белой линии живота и снизить частоту сером и рецидивов [8, 15]. Наиболее прогрессивной лапароскопической методикой является eTEP (extended Totally Extraperitoneal) — внебрюшинная техника, позволяющая разместить сетку в ретромускулярном пространстве при лапароскопическом доступе [11]. eTEP сочетает преимущества открытого Sublay с преимуществами малоинвазивного доступа и демонстрирует обнадеживающие среднесрочные результаты [11, 14].

Роботическая хирургия открывает новые технические возможности, особенно при сложных грыжах с необходимостью компонентного разделения [18, 24]. Тем не менее высокая стоимость оборудования и отсутствие доказательств превосходства над лапароскопией в плане клинических исходов ограничивают её рутинное применение [18].

4. Выбор сетчатого импланта и метода фиксации. Сетчатый имплант является ключевым элементом современной герниопластики. Синтетические нерассасывающиеся сетки из полипропилена характеризуются высокой прочностью и биологической совместимостью, однако при внутрибрюшном расположении без барьерного покрытия формируют выраженный адгезивный процесс [19]. Частично рассасывающиеся импланты, а также сетки с антимикробным покрытием показывают обнадеживающие результаты в снижении инфекционных осложнений [19].

Не менее важным является вопрос фиксации импланта. Транскутантные швы обеспечивают надёжное удержание сетки, однако ассоциированы с риском хронического болевого синдрома [4, 12]. Аппаратная фиксация (такеры) ускоряет операцию, но может вызывать боль в точках фиксации [4, 12]. Клеевая фиксация фибриновым или синтетическим клеем снижает травматизацию, однако данных о её долгосрочной эффективности при больших грыжах недостаточно [4].

5. Факторы риска и необходимость персонализированного подхода. Анализ литературы убедительно свидетельствует о том, что ни один из существующих методов не является универсальным для всех клинических ситуаций. Ключевыми факторами, определяющими выбор тактики, являются: размер и локализация грыжи по классификации EHS, ИМТ пациента (при ИМТ > 35 лапароскопические методы технически затруднены), состояние кожи и подкожной клетчатки в зоне грыжи, наличие предшествующих рецидивов и многокамерности, сопутствующая патология и оценка анестезиологического риска [3, 7, 21].

Доказано, что ожирение, сахарный диабет и курение являются независимыми предикторами раневых осложнений и рецидивов после герниопластики [1, 13, 17]. Пациенты с данными факторами требуют обязательной предоперационной коррекции модифицируемых рисков и взвешенного индивидуального подхода к выбору метода вмешательства [17].

Заключение. Лечение послеоперационных вентральных грыж представляет собой сложную мультифакторную задачу, не имеющую единого универсального решения. Существующее многообразие хирургических техник, типов имплантов и методов фиксации, с одной стороны, расширяет арсенал хирурга, а с другой — требует чёткого алгоритма принятия решений. Разработка персонализированного, клинически обоснованного алгоритма выбора хирургической тактики при ПОВГ с учётом совокупности характеристик пациента и грыжевого дефекта является актуальной задачей современной герниологии и составляет цель настоящего диссертационного исследования [1, 7, 21, 25].

Список литературы:

1. Köckerling F., Deerenberg E.B. Incisional hernia repair — state of the art // *Frontiers in Surgery*. — 2023. — Vol. 10.
2. Plymale M.A. Economic burden of incisional hernia repair // *Hernia*. — 2023. — Vol. 27. — P. 215–222.
3. Muysoms F.E. et al. Classification of primary and incisional abdominal wall hernias // *Hernia*. — 2009. — Vol. 13. — P. 407–414.
4. Muysoms F.E. Mesh fixation in laparoscopic ventral hernia repair // *Surgical Endoscopy*. — 2023.

5. Благодарный Л.А. Хирургическое лечение послеоперационных грыж брюшной стенки. — М.: Медицина, 2022.
6. Черных А.В. Современные аспекты герниопластики. — Воронеж, 2021.
7. Henriksen N.A. et al. Updated guideline for treatment of primary ventral and incisional hernias // *Hernia*. — 2023. — Vol. 27(1). — P. 1–45.
8. Bittner R., Bingener-Casey J. et al. Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias // *Surgical Endoscopy*. — 2019. — Vol. 33. — P. 3069–3139.
9. Holihan J.L. et al. Ventral hernia repair: a meta-analysis of randomized controlled trials // *Surgery*. — 2020. — Vol. 167. — P. 343–356.
10. Petro C.C. et al. Posterior component separation and transversus abdominis release: outcomes and indications // *Hernia*. — 2021. — Vol. 25. — P. 1167–1178.
11. Novitsky Y.W.. Extended totally extraperitoneal repair of ventral hernias // *Surgical Technology International*. — 2018. — Vol. 32. — P. 135–139.
12. Reinhold W.. Risk factors of chronic pain after mesh repair of abdominal wall hernias // *Hernia*. — 2020. — Vol. 24. — P. 1121–1130.
13. Helgstrand F.. National outcomes after incisional hernia repair: a registry-based study // *Annals of Surgery*. — 2021. — Vol. 274. — P. 987–994.
14. Froylich D. et al. Comparison of open versus minimally invasive repair for ventral hernias // *Surgical Endoscopy*. — 2022. — Vol. 36. — P. 4540–4548.
15. Awaiz A. et al. Meta-analysis and systematic review of laparoscopic versus open ventral hernia repair // *British Journal of Surgery*. — 2019. — Vol. 106. — P. 159–170.
16. Rosen M.J.. Reconstruction of complex abdominal wall hernias // *New England Journal of Medicine*. — 2022. — Vol. 386. — P. 1056–1065.
17. Bueno-Lledó J. et al. Preoperative optimization in complex abdominal wall reconstruction // *Hernia*. — 2022. — Vol. 26. — P. 1005–1014.
18. Tastaldi L. et al. Robotic versus laparoscopic ventral hernia repair: systematic review and meta-analysis // *Surgical Endoscopy*. — 2023. — Vol. 37. — P. 2501–2512.
19. Heniford B.T. et al. Biologic and biosynthetic meshes in abdominal wall reconstruction // *Hernia*. — 2021. — Vol. 25. — P. 1287–1298.
20. Timmermans L. et al. Long-term outcomes after open sublay repair of incisional hernia // *World Journal of Surgery*. — 2020. — Vol. 44. — P. 1801–1809.
21. European Hernia Society. EHS Guidelines for Closure of Abdominal Wall Incisions. — *Hernia*. — 2023.
22. International Endohernia Society. Update of Guidelines for Laparoscopic Treatment of Ventral and Incisional Abdominal Wall Hernias. — *Surgical Endoscopy*. — 2022.
23. LeBlanc K.A.. Laparoscopic incisional and ventral hernia repair: complications and prevention // *Hernia*. — 2021. — Vol. 25. — P. 141–149.
24. Carbonell A.M. et al. Outcomes of transversus abdominis release in complex ventral hernias // *Annals of Surgery*. — 2020. — Vol. 271. — P. 604–610.
25. Majumder A. et al. Comparative effectiveness of mesh positions in ventral hernia repair: systematic review and network meta-analysis // *Hernia*. — 2024. — Vol. 28. — P. 15–29.

Для цитирования: Ботиралиев А.Ш., Адахамов И.У., Мадгазиев О.Р., Турсунов Ф.С. Современные подходы к выбору хирургической тактики при лечении послеоперационных вентральных грыж (обзор литературы) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 732–735. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20743737>